

பக்தி இலக்கியத்தில் புனிதவதியார்

முனைவர் வ. கணபதிராமன்

இணைப்பேராசிரியர் தமிழியல்துறை
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்
அண்ணாமலைநகர்

முன்னுரை

தமிழ் மொழி பக்தியின் மொழி என்பார் தனிநாயக அடிகளார். அதற்கேற்பதமிழில் பக்தி இலக்கியங்கள் அளவில் பெருமளவு உள்ளன. அவற்றுள் சைவ இலக்கியங்கள் சாத்திரம், தோத்திரம் என்று இரு வகையாக அமைந்துள்ளது. சாத்திரம் என்பது தத்துவம், தோத்திரம் என்பது இறைவனின் பெருமைகளைப் போற்றும் பாடல்களைக் குறிக்கிறது. இறைவனைக் கரங்களால் தொழுது, காலால் நடந்து, வாயார்ப்பாடி மகிழவும், மனதால் நினைந்து வணங்குவதற்காக இயற்றப்பட்டவைகளே பக்தி இலக்கியங்களாகும். சைவ இலக்கியத்திற்கு முன்னோடியாகவும், வழிகாட்டியாகவும் விளங்குபவர் புனிதவதியார் என்ற இயற்பெயருடைய காரைக்காலம்மையார் ஆவார். காரைக்கால் அம்மையாரின் காலச்சுழலும், அவருடைய வாழ்க்கைச் சுழலும் அவர்களை இறைவனின் மீது பற்றுறுதிக் கொள்ளச் செய்துள்ளது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. அந்த வகையில் ஆய்வின் எல்லைக்கருதி புனிதவதியாரின் பிறப்பு, இல்லறம் மற்றும் விருந்தோம்பல் தொடர்பான செய்தியினைக் இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

காரைக்காலம்மையாரின் காலம்

காரைக்கால் அம்மையார் சைவ அடையாளங்களுள் ஒன்றான திருநீற்றைப் பாடல்களில் பாடுகிறார். ஆனால், சிவபெருமானின் அடையாளங்களான உருத்திராக்கம் உள்ளிட்ட பிறவற்றைப் பற்றிய குறிப்புகள் ஏதுமில்லை. பேயைப் பற்றிக் குறிப்பிடும் வேளையில், பிற சிவ கணங்களைப் பற்றிக் குறிப்பிடவில்லை. சைவம் என்ற சொல் குரு, லிங்கம், சங்கம, வழிபாடு பற்றிய குறிப்புகள் சமண, பௌத்த சமயங்கள் போன்ற செய்திகள் காணப்படவில்லை. கங்கை மற்றும் பேரியாறு என்னும் இரண்டினைத் தவிர நீர்த்தடங்கள் எவையும் இடம்பெறவில்லை. தலங்களில் ஆலங்காடு தவிர வேறு எவையும் காணப்படவில்லை. அம்மையாரின் காலம் குறித்த ஆய்வில் இவற்றை நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும். அம்மையாரின் காலம் முதன்மையாகக் கொள்ள

வேண்டியுள்ளது. ஏனெனில், சங்க இலக்கியம், தொல்காப்பியம் போன்ற நூல்களில் சிவபெருமானைப் பற்றிய சான்றுகள் கிடைப்பினும், காரைக்கால் அம்மையாரே நேரடியாக முதன்முதலில் இறைவன் பெருமைகளைக் குறித்தும், சிவ நடனத்தைக் குறித்தும் பதிவு செய்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

சங்ககாலத்திற்குப் பின்

காரைக்கால் அம்மையாரின் பாடல்கள் சங்க காலத்தின் பிற்பகுதியில் எழுந்தவை என்று கருதுவர். ஏனெனில், அம்மையார் பாடிய 143 பாடல்களில் எவ்விடத்திலும் இறைவனை சிவன் என்று அவர் குறிப்பிடவில்லை. அப்பன், அழகன் உள்ளிட்ட பல்வேறு பெயர்களால் சுட்டுகிறார். சங்க இலக்கியங்களில் “சிவன்” என்ற சொல் இடம்பெறவில்லை என்பது ஈண்டு நோக்கத்தக்கது.

திருவாலங்காட்டு மூத்த திருப்பதிகத்தில், அப்பன், அழகன், இறைவன், பெருமான், பரமன், மாயன், விமலன், அடிகள் போன்ற பெயர்களில் இறைவனைப் பாடியுள்ளார். திருவிரட்டை மணிமாலையில், ஈசன், சங்கரன், வேதியன், ஆதிரையன், எம்பெருமான், உத்தமன் உள்ளிட்ட பெயர்களில் பாடுகிறார். அற்புதத் திருவந்தாதியில் கண்ணுதலன், கைம்மா உரிப்போர்த்த, கங்கையான், திங்கள் கதிர் முடியான், ஈசன், அரன், நீல மணிமிடற்றன், சீராளன், கங்கை மணவாளன், செம்மேனிப் பேராளன், முக்கணான் போன்ற பெயர்களில் சுட்டுகிறார். இப்பெயர்களில் சில சங்க இலக்கியங்களிலும் காணப்படுகின்றன.

திருஆலங்காட்டு மூத்தத் திருப்பதிகத்தில், கடைக்காப்புச் செய்யுளில் ஓரிடத்தில் மட்டும் “சிவகதி” என்ற சொல் இடம்பெற்றுள்ளது.

‘அப்பன் இடம்திரு ஆலங்காடே’¹

‘அணங்கு காட்டில் அனல்கை ஏந்தி அழகன் ஆடுமே’²

‘பிட்க நட்பம் பேணும் இறைவன் பெயரும் பெருங்காடே’³

போன்ற பாடல்களில் அப்பன், அழகன், இறைவன் என்னும் பெயர்களில் இறைவனைக் குறிப்பிடுகிறார். மேலும்,

‘அரா நின்றிரைக்குஞ்சடைச் செம்பொன் நீள்முடி அந்தணனே’⁴

‘அந்தணனைத் தஞ்சமென்று ஆட்பட்டார் ஆழாமே’⁵

இங்கு அந்தணன் என்று குறிப்பிடுகிறார். இவ்வரிகள் திருவிரட்டை மணிமாலையில் இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும்,

‘அறஆழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க்கு அல்லால்

பிறஆழி நீத்தல் அரிது’⁶

என்று குறள் குறிப்பிடுவதை நோக்கும் போது அந்தணன் என்னும் சொல்லால் இறைவன் போற்றப்படுவதை உணர முடிகின்றது. இதன்வழி வள்ளுவர் காலத்தவராக அம்மையாரைக் கருத வேண்டியுள்ளது.

பிறப்பு

காரைக்காலில் பெருஞ்செல்வர் தனத்தன் என்பவர் தமக்கு பிள்ளை வரம் வேண்டினார். அவர் செய்த தவத்தின் காரணமாக திருமடந்தையாகிய உமையன்னையே மகளாகப் பிறந்தனர் என்று கூறத்தக்க வகையில் புனிதவதியார் தோன்றினார் என்று குறிப்பிடுகிறார் சேக்கிழார்.

‘வங்கமலி கடற்கரைக் காலின்கண்

வாழ்வணிகர்

தங்கள்குலத்தலைவனார் தனத்தத்தனார் தவத்தால்

அங்கவர்பால் திருமடந்தை யவதரித்தார் எனவந்து

பொங்கியபே ரழகுமிகப் புனிதவதியார் பிறந்தார்.’⁷

என்ற பாடலில், தனத்தனாரின் தவத்தால் மிகுந்த பேரழகுடன் மகள் பிறக்கின்றாள் எனவும், “பிறந்து அருளினார” எனவும் சேக்கிழாரின் வாக்கிலிருந்து அறியலாம். இது உலக உயிர்கள் உய்யும் பொருட்டு

தெய்வத்தன்மையுடைய குழந்தை, தெய்வமாக இருந்து மற்றவர்களுக்கு அருள் செய்யப் போகும் குழந்தை என்பதை இங்கு மறைபொருளாகச் சுட்டுகிறார்.

காரைக்கால் அம்மையார்க்குப் பெற்றோர்களால் இட்டபெயர் புனிதவதியார் என்பதாகும். இப்பெயருக்கு, அன்பின்திறத்தால் உலகைத் தூய்மையாக்குபவர் என்பது பொருளாகும். சைவர்களுக்கு ஐந்தெழுத்து மந்திரமாக சிவாயநம இருப்பதைப் போன்றே, அம்மையாருக்கும் ஐந்தெழுத்தில் பெயர் அமைந்திருப்பதையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியுள்ளது. பஞ்சாட்சரம் என்ற ஐந்தெழுத்தை ஐந்து வகைகளாகக் குறிப்பிடுகையில்,

1. ஸ்தூல பஞ்சாட்சரம்-நமசிவாய
2. சுட்சும பஞ்சாட்சரம்-சிவயாநம
3. காரண பஞ்சாட்சரம்-சிவயசிவ
4. மகா காரண பஞ்சாட்சரம்-சிவ
5. மகாமனு-சி

என்று சைவர்கள் வழங்குகிறார்கள். மேலும் பஞ்சாட்சரத்தின் வகைகளைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகையில்,

1. ஈஸ்வர பஞ்சாட்சரம்-ஓம் நமசிவாய
2. ஆசாரிய பஞ்சாட்சரம் - 1.ஞான ச(ம்)ப(ந்)த(ர்) 2.நாவு(க்)கரசு 3.சு(ந்)தரமு(ர்த்)தி 4.மணிவாசக(ர்)
3. பக்த பஞ்சாட்சரம்-புனிதவதி

என்றும் குறிப்பிடுவர். மேற்சொல்லப்பட்ட சைவக்குரவர்கள் நால்வர் பெயர்களில் உள்ள ஒற்றெழுத்துக்களை நீக்கினால் பஞ்சாட்சரம் வரும். ம்மந்திரத்தைச் சொல்லியே புனிதவதியார், கணவன் பரமதத்தனை வீடுபேறு அடையச் செய்துள்ளார்.

வளர்தல்

புனிதவதியார் பிறந்து வளரும் தன்மையைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகையில், வளர்கிறார், மென்நடை பழகுகிறார், மென்மையான திருவடிகளை மண்ணில் ஊன்றித் தளர்நடை

கற்கிறார், கால் சலங்கைகள் ஒலிக்கும் வண்ணம் அங்குமிங்கும் ஓடியாடி விளையாடுகிறார் என்பதை,

‘அணிகிளர்மெல் லடிதளர்வுற் றசையுநடைப் பருவத்தே

பணிஅணிவார் கழற்கடிமை பழகிவரும் பாங்குபெறத்

தணிவில்பெரு மனக்காதல் ததும்பவரும் மொழிபயின்றார்’⁸

என்னும் பாடலடிகள் வழி அறியலாம். சின்னஞ்சிறு வயதில் மழலை மொழி பேசுவதோடு, பெற்றோரையும் மற்றவர்களையும் மகிழ்வித்த புனிதவதிக்கு ஓர் ஆசை எழுந்தது. அரவுகளை அணிகளாகப் புண்டுள்ள சிவபெருமானின் திருவடிக் கழலுக்கு அடிமை புணும் எண்ணம் அம்மையாருக்குத் தோன்றியது. இதனை அற்புதத் திருவந்தாதி முதற்பாடல்,

‘பிறந்து மொழிபயின்ற பின்எல்லாம் காதல் சிறந்துநின் சேவடியே சேர்ந்தேன் - நிறந்திகழும் மைஞ்ஞான்ற கண்டத்து வானோர் பெருமானே

எஞ்ஞான்று தீர்ப்பது இடர்’⁹

இவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றது.

“உரைமருவி யாமுணர்ந்தோம் கண்டீர்” என்ற அடியின் மூலம் கருவிலேயே திருவுடையராய்த் தோன்றிய புனிதவதியார் முதலில், யற்றமிழ் அறிவோடு, இசைத்தமிழ் புலமையுடன் முழுமுதற் கடவுளான சிவபெருமானைப் பற்றிய தோத்திரங்களையும் சாத்திரங்களையும் கற்று உணர்ந்து தெளிந்தார் என்பதனை அறியமுடிகின்றது.

சிவபக்தி

புனிதவதியார் சிறுமியர்களோடு மணல் வீடு கட்டி விளையாடும் சிறுபருவத்திலும் பிறைசடும் பெருமானுக்கே அன்புடையவராய் அப்பெருமானின் பொருள் நிறைந்த புகழ் சொற்களை பெரிதும் பேசினார் என்பது,

‘வண்டல் பயில்வன எல்லாம் வளர்மதியம் புனைந்த சடை

அண்டர் பிரான் திருவார்த்தை அணைய வரவன பயின்று’²⁰

என்ற அடிகளின் வழியே விளங்குகின்றது. குழந்தை இனிது விளையாடுகிறது. விளையாடும் போதும் இறைவனின் திருநாமங்களைச் சொல்லி விளையாடுகிறது, அவரது மனமும் வாக்கும் இறைவனையே நாடுகிறது. இது விளையாட்டன்று வழிபாடே என்று கொள்ளத் தோன்றுகிறது.

‘எத்தொழிலைச் செய்தாலும் ஏதவத்தைப் பட்டாலும்

முத்தர் மனமிருக்கும் மோனத்தே’²¹

என்பார் பட்டினத்தடிகள். அவ்வகையில், நாம் நின்றாலும் கிடந்தாலும், இருந்தாலும் நடந்தாலும் இறைவனுடைய திருப்பெயரையே சொல்ல வேண்டும் என்பதை உணர்த்துவதாக இச்செய்தி உள்ளது. அக்காலத்து சிறுமியர்கள் ஆடலுடன், பாடல் இசைக்கும் திறனையும் பெற்றிருந்தனர் என்பதையும் உய்த்துணர இயலுகிறது. இளம் வயதிலேயே அம்மையார் அரன் கழல் அடிமை புண்டதை அறிய முடிகின்றது. ‘தொண்டர்வரிற் தொழுது’ என்ற அடிகளின் மூலம் சிவனடியார்களைக் கண்டால், அவர்களை சிவபெருமானாகக் கருதி அவர்களைத் தொழுது போற்றவும் செய்தார். இவ்வாறு நல்லொழுக்கங்கள் ஒருங்கே காட்சியளிக்கும் இருப்பிடமாகத் திகழ்ந்தமை புலப்படுகிறது.

இல்லிகவாப் பருவம்

நல்லுணர்வு, பெற்றோர்களின் அரவணைப்பு, இறைவனின் திருவடியின் மீது கொண்டிருந்த அருள் மனம் ஆகியவற்றின் பயனாகப் பேரழகு பொலிந்த இளமங்கையாய் புனிதவதி விளங்கினார். திருமண வயதிலுள்ள பெண்களை வீட்டைவிட்டு வெளியே அனுப்பும் வழக்கம் இல்லாதிருந்த காலத்தை “இல்லிகவாப்பருவம்” என்பர். திருமண நிலைக்கு வந்துவிட்ட பருவம் என்றும் அதற்குப் பொருள். புனிதவதியாரும் திருமண வயதில் இருந்தார். உறவினர்கள் திருமண ஏற்பாட்டை செய்யத் தொடங்கினர்.

திருமணம்

காரைக்காலில் இருந்து தொலைவில் உள்ளது நாகப்பட்டினம். அங்கு “நிதிபதி” என்ற பெரும் புகழுடையவரின் மகன் பரமதத்தன் என்பாருக்கும், புனிதவதியாருக்கும் திருமணம் செய்ய முடிவு செய்தனர். அக்கால மணமுறைகளை பின்பற்றி பெரியவர்கள் மணம் செய்வித்தனர். அவை பெண் கேட்டல், திருமண இசைவு, திருமணம் என்னும் முறையில் மணம் செய்தனர்.

பெண் கேட்டல்

பெண் கேட்க வருபவர்கள் ஊரையும், ஊர்மக்களையும், அவர்களின் சுற்றத்தையும் காணும் வழக்கம் இருந்ததைக் கீழ்க்காணும் அடிகளின் மூலம் அறியமுடிகின்றது.

‘தேடவருந் திருமரபிற் சேயிழைய மகட்பேச

மாடமலி காரைக்கால் வளநகரில் வரவிட்டார்’²²

இவ்வடிகளில் பெண் கேட்கும் முறை குறித்து அறியமுடிகின்றது.

திருமண இசைவு

பெண்கேட்டு வந்த மூதறிஞர்கள் புனிதவதியின் இல்லம் வந்தடைந்து தனத்தனைக் கண்டார்கள். நீ பெற்றெடுத்த பெண்ணை நிதிபதியின் மகனாகிய பரமதத்தனுக்கு முன்னோர் வகுத்து வைத்த மரபினுக்குப் பொருந்தும் வகையில் மணம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டனர். அதைக் கேட்ட தனத்தனமும் மிகவும் மகிழ்வடைந்து அந்த மணத்திற்கு, சைந்தார். நிதிபதியின் மணம் களிப்புற்று பெருமிதம் அடைந்தது. உயர்ந்த பெரும் சிறப்பை எதிர்பாராத ஒருவன் பெற்றது போல் அகமகிழ்ந்து திருமண ஏற்பாட்டைச் செய்தனர். மேலும் திருமணம் செய்ய விழையும் மகன் வீட்டாரிடம் பெண் வீட்டார் திருமண விருப்பத்தைத் தெரிவிக்கும் முறைமையை “மனநேர்தல்” என்ற சொல்லால் அழைத்துள்ளனர்.

“நிதிபதியு முயர்சிறப்புப் பெற்றன்போலு வந்து” என்ற பாடலடியின் மூலம் இதை அறியமுடிகின்றது.

திருமண நேர்தல்

திருமணம் என்ற சொல் ஆணும், பெண்ணும் உடன்பட்டு மணம் முடித்தலைக் குறிக்கும் பெண்ணை, மகன் வீட்டிற்குக் கொடுப்பதால் “மகள் கொடை” என்னும் அதனைக் குறிக்கும். பெரியோர்கள் குறித்த மணநாள் நெருங்கியது. இரண்டு வீட்டாரும் இணைந்து செய்த திருமண ஏற்பாடு அனைவருக்கும் தெரிவிக்கப்பட்டது. மணநாள் வந்தது. மண மக்களை அலங்காரம் செய்து, கொத்துக் கொத்தாகப் புத்த மலர்களால் செய்யப்பட்ட மாலைகளை அணிவித்தார்கள். அழகு பொருந்தியவனான பரமதத்தனைச் சுற்றத்தார் காரைக்கால் நகருக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அப்பொழுது இசைக்கருவிகள் யாவும் முழங்கின. இதனை,

‘மணமிசைந்த நாளோலை செலவிட்டு,
மங்கலநாள்

அணையவது வைத்தொழில்க ளானவெலாம்
அமைவித்தே

இணரலங்கல் மைந்தனையும் மணவணியி
னெழில்விளங்கிப்

பணைமுரசு எழுந்தார்ப்பக் காரைக்கார்
பதிபுகுந்தார்’¹³

என்ற பாடலடிகள் மூலம் அறியலாம். மேலும், திருமணத்தில் அறநூல்களின் விதிகளை ஒட்டி எல்லாச் சடங்குகளும் நடந்தேறியதை,

‘அளிமிடைதார்த் தனதத்தன்
அணிமாடத்து உள்புகுந்து

தெளிதருநூல் விதிவழியே செயல்முறைமை
செய்தமைத்துத்

தளிர்டிமென் நகைமயிலைத் தாதவிழ்தார்க்
காளைக்குக்

களிமகிழ்சுற்றம் போற்றக் கலியாணஞ்
செய்தார்கள்’¹⁴

என்ற பாடலின் வழி அறியலாம். இதில்

திருமணம் நடந்தேறிய முறையைக் குறித்தும், புனிதவதிளை மயிலுடன் ஒப்பிட்டும், பரமதத்தனைக் காளையுடன் ஒப்பிட்டும் ஒரு குறிப்புப் பொருளை வைத்துள்ளார் சேக்கிழார். “மயிலைப் போன்ற சாயலும், காளையைப் போன்ற பெருமிதமும், உவமைக் குறிப்பாகும். மேலும், மயிலைக் கண்டு காளையுள்வது இயல்பாதல் போல் இம்மணமகன் பின்னர் மருண்டு அஞ்சி அகலுதல்” என்பதையும் சிலகாலம் கழித்து மயில் தன் தோகையை உதிர்த்து விடும். உதிர்க்கின்ற சபாவம் கொண்டது மயில். அது போல காரைக்கால் அம்மையாரும் ஒரு காலத்திலேயே உடம்பை உதிர்த்துப் பேய் வடிவம் பெற்றுக் கைலாயம் செல்லவிருக்கிறார் என்பதும், பச்சைவயல் என்றால் அப்பக்கம் காளையு மாட்டுத் தலையைப் உயர்த்திப் பார்க்கும் தன்மை போல் பரமதத்தனும் மணவியரை விட்டு வேறுநாட்டிற்குச் சென்று திருமணம் செய்வதைச் சேக்கிழார் மறைபொருளாக வைத்திருப்பதை இங்கு காணமுடிகின்றது.

அக்காலத்தில் பெற்றோர்கள் ஏற்பாடு செய்கின்ற திருமணங்களில் சடங்கு முறைகள் நிகழ்ந்துள்ளமை குறித்தும், சிறிய அளவில் பெண்கள் தாம் மணம் விரும்பும் ஆணையும் திருமணம் புரிந்த நிலையும் தெரியலாகிறது. மேலும், பெண்கேட்டல், திருமண இசைவு, திருமண நேர்தல் என்பன காரைக்கால் அம்மையாரின் காலத்திலேயே வழக்கில் இருந்துள்ளமை வெளிப்படுகின்றது. சங்ககாலத்தில் தலைவன் தலைவியைத் தம் சுற்றத்துடன் சென்று பெண்கேட்டு மணம் செய்யும் முறைகளைத் தொல்காப்பியமும் சாற்றுவது ஈண்டு நோக்கத்தக்கதாகும்.

இல்லற வாழ்க்கை

காரைக்கால் அம்மையாரின் இல்லற வாழ்க்கையை வெளிப்படுத்தும் விதமாக இப்பகுதி அமைகின்றது. இப்பகுதியில்

அம்மையாரின் இல்லறநெறி விவரிக்கப் படுகின்றது. அவ்வகையில், இல்லறம், அடியார் பெருமை, விருந்தோம்பல், மாங்கனி நிகழ்வு, இல்லறத்தில் துறவறம் என இப்பகுதி அமைகின்றது.

இல்லறம்

புனிதவதியார் இல்லறப்பண்வு பிறழாத வண்ணம் ஒழுகி வந்தார். இல்லறக் கடமைகள் இதுவென வகுத்து வைத்த இலக்கணத்தின் வழியே வாழ்க்கையை நடத்தினார்.

‘துறந்தார்க்கும் துவ்வா தவர்க்கும்
இறந்தார்க்கும்

இல்வாழ்வான் என்பான் துணை’¹⁵

‘தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்துஒக்குல்
தான்என்றாங்கு

ஐம்புலத்தா றோம்பம் தலை’¹⁶

‘அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின்
இல்வாழ்க்கை

பண்பும் பயனும் அது.’¹⁷

‘அறன்எனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும்
பிறன்பழிப்பது இல்லாயின் நன்று’¹⁸

எனபன போன்ற குறங்களில் இல்லற இலக்கணம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விலக்கணப்படி அம்மையாரின் இல்வாழ்க்கை அமைந்திருந்தது. அம்மையாரின் வாழ்க்கை இரண்டு வடிவங்களில் அமைகிறது. ஒன்று பரமதத்தனுடன் இல்லற வாழ்க்கை நெறியில் வழுவாது வாழ்ந்தது. மற்றொன்று, சிவபெருமான் திருவடிகளின் மீது மிகுந்த அன்பு பொருந்திய காதல் கொண்டிருந்தது. அக்காதலில் தெய்வப்பற்று நிறைந்திருந்தது என்பதை அற்புதத் திருவந்தாதி வெளிப்படுத்துகிறது. அப்பாடலில்,

‘பிறந்து மொழியின்ற பின்னெல்லாம் காதல்
சிறந்துநின் சேவடியே சேர்ந்தேன்’¹⁹

என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது.

அடியார் பெருமை

திருக்கூட்டத்தாரை அடியார் என்றும், தொண்டர் என்றும் சிந்திக்க இடமுள்ளது.

வரைச் சமயச் சார்புடையவர் என்றும், சமய அனுபவமுள்ளவர் என்றும் பிரித்துப் பார்க்க வாய்ப்புள்ளது. மரபு பழக்க வழக்கம் காரணமாகச் சமயச்சின்னங்களை ஏற்று, புசைகளைச் செய்தல், ஆலயங்களுக்குச் செல்லுதல் ஆகிய சமய முறைகளைப் பின்பற்றுகின்ற கொள்கைப் பிடிப்புடைய நம்பிக்கை உடையவர்களைச் சமயவாதிகள் என்று அழைப்பர். பக்தர்கள் என்று அழைக்கப்படும் திருக்கூட்டத்தார் உலகில் எல்லாப் பகுதிகளிலும், எல்லாக் காலங்களிலும் இருப்பவர்கள். வடக்கிலும், தெற்கிலும் திருக்கூட்டத்தார் இலக்கணம் ஒன்று போலப் பயின்று வருவதை நாரதபக்தி சுத்திரமும், பெரியபுராணமும் வெளிப்படுத்தக் காணலாம். இறைவனுக்கும், ஆன்மாவுக்கும் இடையேயுள்ள உறவு முறை ஒன்றை மட்டுமே தழுவிருப்பதே பக்தியாகும்.

இறைவன் மீது கொண்டுள்ள மிக உயர்வான அன்பின் முதிர்ந்த நிலையே பக்தி. அது தர்ம, ஞான, யோகங்களை விட உயர்வானதாகும். 12 ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழ் மொழியில் தோன்றிய பெரியபுராணம் இறையன்பர்களின் இலக்கணங்களைக் கீழ்க்கண்டவாறு பட்டியலிடுகிறது.

மேனியில் திருநீறு புசுதல், அகில் காரணர்தாள் பணிதல், கைத்திருத்தொண்டு செய்தல், மனத்திட்பம் என்னும் வீரம் உடைமை, தமக்கென வாழா பிறர்க்குரியாண்மை, கோதிலா குணப்பெருங்குன்றாதல், கேடும் ஆக்கமும் கெட்ட திருவாதல், ஓடும் செம்பொன்னும் ஒக்கவே நோக்குதல், கூடும் அன்பினில் கும்பிடலே அன்றி வீடும் வேண்டாதிருத்தல், ஆரம் கண்டிகை ஆடை கந்தையாதல், பாரம் ஈசன்பணி அலது ஒன்றிலர் போன்றவை பெரியபுராணத்தின் வழியே வெளிப்படுகின்றன. மேலும், பெரியபுராண திருக்கூட்டச்சிறப்புப் பகுதியில்,

‘கேடும் ஆக்கமும் கெட்ட திருவினார்

ஓடும் செம்பொன்னும் ஒக்கவே நோக்குவார்
கூடும் அன்பினில் கும்பிடலே யன்றி

வீடும் வேண்டா விறலின் விளங்கினார்’²⁰

என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. அடியவர்கள் ஓட்டையும் பொன்னையும் ஒன்று போலவே நோக்குவர் என்றும், இறைவனை வழிபடும் வாழ்வே சிறந்ததாகக் கருதுவர் என்றும் இப்பாடலடிகள் உணர்த்துகிறது. மேலும், சிவனடியார்களின் பெருமையை புராணங்களிலும் காணமுடிகிறது. அடியவர்களிடம் குற்றம் காண்பது என்பது இயலாதது என்று சிறப்புப் பொருளும் வெளிப்படுகின்றது.

அடியவராக வந்தவரின் ஊனம் நிறைந்த மேனியில் நரசிங்க முனையரை வழிபட்டு அனுப்பினார் என்ற இடத்தும் கூறுவது இங்கு நோக்கத்தக்கது.

**‘சீமலிலரே எனினும் திருநீறு சேர்ந்தாரை
ஞாலமிகழ்ந்து தருநரகம் நண்ணாம
லெண்ணுவார்
பாலணைந்தார் தமக்களித்தபடி இரட்டிப்
பொன்கொடுத்து
மேலவரைத் தொழுதினிய மொழிவிளம்பி
விடைகொடுத்தார்’²¹**

என்று குறிப்பிடுகிறது. மேலும், கண்ணப்ப நாயனாரின் புகழைப் பற்றி சேக்கிழார் எடுத்துரைக்கையில்,

**‘அவனுடைய வடிவெல்லாம் நம்பக்கல்
அன்பென்றும்
அவனுடைய அறிவெல்லாம் நமைஅறியும்
அறிவென்னும்
அவனுடைய செயலெல்லாம் நமக்கினிய
வாம்என்றும்
அவனுடைய நிலைஇவ்வா றறிநீ
என்றருள்செய்வார்’²²**

என்கிறார். இறைவனே, கண்ணப்ப நாயனாரைக் குறித்து பெருமிதம் கொள்வதாக இப்பாடல் அமைகின்றது.

திருத்தொண்டத் தொகையில் சிவனடியார்களைப் பட்டியலிடும் பொழுது, தொகையடியார்களைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறார்,

**‘பத்தராய்ப் பணிவார்கள் எல்லார்க்கும்
அடியேன்
பரமனையே பாடுவார் அடியார்க்கும்**

அடியேன்.

ஆரூரான் ஆரூரில் அம்மானுக் காளை’²³
என்று சிவனடியார்களின் சிறப்பினைப் பாடுகின்றார். மேலும், பெரியபுராணத்தின் இரண்டு பாடல்களில் சேக்கிழார் பத்தருக்குரிய இலக்கணத்தை வகுக்ககையில்,

**‘ஈசனையே பணிந்துருகி இன்பமிகக்
களிப்பெய்திப்
பேசினவாய் தழுதடமுப்பக் கண்ணீரின்
பெருந்தாரை
மாசிலா நீறழித்தங் கருவிதர
மயிர்ச்சிலிர்ப்பக்
கூசியே உடல்கம்பித் திடுவார்மெய்க்
குணமிக்கார்’²⁴**

என்று பாடுகிறார். இவ்வாறு பல்வேறு இடங்களில் அடியார் பெருமக்கள் சிறப்பிக்கப்படுகின்றனர். இவ்வகையில் காரைக்கால் அம்மையாரும் இளமைப் பருவம் தொட்டே சிவபெருமானை வழிபட்டமை திருமணத்திற்குப்பின் இல்லறத்திலும் அவ்வழிபாடு தொடர்ந்தது என்பதை அடியவர்களுக்கு அளித்த விருந்தோம்பல் வழி தெரியலாகிறது.

விருந்தோம்பல் அறம்

‘மண்ணினிற் பிறந்தார் பெறும்பயன் மதிசுடும் அண்ணலார் அடியார் தமை அழுது செய்வித்தல்’²⁵ என்ற கருத்திற்கேற்ப அம்மையாரின் விருந்தோம்பல் பண்பு நலன் அமைந்திருந்தது. விருந்து என்பதற்குத் தொல்காப்பியம் புதுமை என்று பொருள் தருகிறது. நம் வீட்டிற்கு வரும் புதியவர்களையே விருந்து என்று விளிக்கின்றோம். உபசரித்தல் என்பதே அதன் உள்ளுறையும் பொருள். தொல்காப்பியார் குறிப்பிடுகையில்,

**‘விருந்தே தானும் புதுவது புணைந்த
யாப்பின் மேற்றே’²⁵**

என்கிறார். விருந்தோம்பல் என்பது தமிழர் மரபில் நெடுங்காலமாக இருந்து வரும் அறப்பண்பாக விளங்குகின்றது.

சிலப்பதிகார மதுரைக் காண்டத்தில், கண்ணகியின் கூற்றாக,

‘அறவோர்க் களித்தலும் அந்தணர் ஓம்பலும் துறவோர்க் கெதிர்தலும் தொல்லோர் சிறப்பின்

விருந்தெதிர்க் கோடலும் இழந்த என்னை’²⁶

என்ற வரிகள் விருந்தோம்பல் அறப்பண்பு விளம்பப்படுகின்றது. கோவலனைப் பிரிந்திருந்த கண்ணகி, கோவலன் பிரிவின் துன்பத்தைக் காட்டிலும், வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினரை உபசரிக்க இயலாது அடையும் துன்ப நிலையைப் பற்றிக் குறிப்பிடப்படுகிறது. வருவோர்க்கு விருந்தோம்பும் அறப்பண்பு நெடுங்காலமாகவே தமிழர் மரபில் நிலைபெற்று இருந்து வந்துள்ளதை பல்வேறு இலக்கியங்கள் பதிவாக்குகின்றன. குறிப்பாக சங்க இலக்கியங்களிலும், இலக்கணங்களிலும் பதிவாகியுள்ளதை அறியமுடிகின்றது. பசி என்னும் நோயைப் போக்குவதே பேரறம் என்று மணிமேகலையின் வழியே அறிகிறோம். விருந்தோம்பும் அறப்பண்பு இறையணர்வின் ஒரு நிலையாகவும் கருதப்படுவது நோக்கத்தக்கதாகும்.

வள்ளுவர் தம் திருக்குறளில் “விருந்தோம்பல்” என்னும் அதிகாரம் வைத்திருப்பதை நோக்க கையில், விருந்தினர்க்கு உணவளிப்பதன் அவசியத்தை அறியலாம்.

‘மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகம்திரிந்து நோக்கக் குழையும் விருந்து’²⁷

என்ற குறளில், விருந்தினரை இன்முகத்துடன் வரவேற்று போற்றதல் வேண்டும் என்றும், அவ்வாறு இல்லாது முகம்திரிந்து அவர்களை வரவேற்றால், முகக்குறிப்பை உணர்ந்தவர்கள், அனிச்சம் புவைப் போன்று வாடுவர் என்று எடுத்தியம்புகிறார். மேலும்,

‘வருவிருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று’²⁸

‘இருந்தோம்பி இல்வாழ்வது எல்லாம் விருந்தோம்பி

வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டு’²⁹

ஆகிய குறளடிகளும் விருந்தோம்பலின் மேன்மையைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றன.

தமிழர் வாழ்வில் அன்று முதல் இன்று வரையில் இல்லறவாழ்வில் விருந்தோம்பல் முதன்மையானதாக அமைகின்றது. அக்குறள் இலக்கணத்தின் வழியே, அப்புதியடிகள் புராணத்திலும், இளையாண்குடிமாற நாயனார் புராணத்திலும் விருந்தோம்பல் அறம் சாற்றப்படுகின்றது.

காரைக்கால் அம்மையார் புராணத்தில், அம்மையார் தனித்தே விருந்தோம்பலை மேற்கொண்டதாக அம்மையாரின் வரலாற்றின் வழியே அறியமுடிகின்றது. அம்மையார் இல்லற வாழ்க்கையை முழுமையாக மேற்கொண்டதாகவே உய்த்துணர இயலுகிறது. சிவனடியார்கள் தம் இல்லத்தை நாடி வருகையில், அவர்களை இனிதே வரவேற்று அவர்களுக்குத் திருவமுது அளித்துவந்தார். அது மட்டுமின்றி, பொன், மணி, நல்லுடைகளையும் தேவையானோர்க்கு அளித்து மகிழ்ந்தார். இவையாவும் சிவபெருமானின் மீது கொண்டிருந்த பக்தி அறத்தின் பாற்படும்.

‘நம்பரடி யாரணைந்தா னல்லதிரு வமுதளித்துஞ்

செம்பொன்னும் நவமணியுஞ் செழுந்துகிலும் முதலான

தம்பரிவி னாலவர்க்குத் தகுதியின்வேண் டுவகொடுத்தும்

உம்பர்பிரான் திருவடிக்கீழ் உணர்வுமிக ஒழுகுநான்’³⁰

என்ற அடிகளின் வழியே அம்மையாரின் விருந்து அளித்து உவக்கும் தன்மை வெளிப்பட்டு நிற்கின்றது.

சிவனடியார்களை அன்புருவாய் வரவேற்று உபசரிக்கும் தன்மையை மேலும் குறிப்பிடுகையில்,

வீட்டில் விளக்கு ஏற்றி வைத்தல்

கால்களைக் கழுவ நீர்க் கொடுத்தல்

மனமகிழ்ந்து இருகரம் கூப்பி வரவேற்றல்

அறுசுவை உணவுகளை நான்கு

விதமான வகைகளில் சமைத்து விருந்தினர்

மனம் மகிழும் வகையில் அளித்தல்.

போன்றவைகள் யாவும் பெரியபுராணத்தின் வழியே உய்த்துணர இயலுகிறது. மேலும், சிவனடியார்களுக்கு உணவு அளிப்பது குறித்து திருமூலரும், தம் நூலில் மாகேசுவர புசை என்ற பகுதியில் விரிவாக எடுத்துரைத்துள்ளார்.

‘படமாடக் கோயிற் பகவற்கொன் றீயின் நடமாடக் கோயில் நம்பற்கங் காகா நடமாடக் கோயில் நம்பற்கொன் றீயின் படமாடக் கோயிற் பகவற்க தாமே.’³¹

என்ற பாடலில் நடமாடும் கோயிலான மக்களுக்கு உணவளித்தால் அது இறைவனைச் சென்று சேரும் என்று குறிப்பிடுகின்றார்.

இந்த நிலையில் பிறை அணிந்த பெருமான், சிவனடியார் திருக்கோலத்தில் புனிதவதியார் வீடுநோக்கி வந்தார். வயிற்றுப் பசியால் தளர்ந்து இருந்த அந்தச் சிவனடியார், பசி வேட்கையில் புனிதவதியார் இல்லம் நோக்கி விரைகிறார். வந்திருந்த முதியவர் தோற்றத்தைப் பார்த்தவுடன், மனம் பதைக்கிறார், குறிப்பாலேயே அவர் கடும்பசியை அறிந்து பெரும் வருத்தமுறுகிறார். வேதங்களைக் கற்றுணர்ந்த மெய்த்தொண்டர் பசியைக் கண்டு, விரைந்து உணவளிக்க அம்மையார் முடிவெடுக்கிறார்.

‘வேதங்கள் மொழிந்தபிரான் மெய்த்தொண்டர் நிலைகண்டு நாதன்தன் அடியாரைப் பசிதீர்ப்பே னெனநண்ணிப் பாதங்கள் விளக்கநீர் முன்னளித்துப் பரிகலம்வைத் தேதந்தீர் நல்விருந்தா இன்னடி சிலாட்டுவார்’³²

என்ற பாடலடிகளின் வழியே அறிய முடிகின்றது. அம்மையாரின் விருந்தோம்பலைப் பற்றி அதிகம் பேசப்படுவதற்குக் காரணம், அந்த விருந்தோம்பல் அறத்தின் வழியாகவே வீடுபேற்றை எய்தினார் என்பது திண்ணம்.

நிறைவுரை

பக்தி இலக்கியச் சூழலில் காரைக்கால் அம்மையாரின் வாழ்வியல் ஒரு முன்னோட்டமாக அமைந்துள்ளது. காரைக்கால் அம்மையாரின் காலத்தைப் பற்றிய பல்வேறு கருத்துக்களும், அதன் பின்னர், பிறப்பு, வளர்ந்த சூழல், இறைவன் மீது உண்டாகிய அன்பு, திருமணம், திருமணத்திற்குப் பின் கணவன் தெய்வப் பெண்ணுடன் இல்லறம் நடத்தலாகாது எனப் பிரியும், நிலை, பின்னர், தன் தெய்வத் தன்மையை முற்றாக உணர்ந்த அம்மையார், இறைவன் பாதத்தின் மீது சிந்தையைச் செலுத்தி பேயுரு கொண்டமை, இறைவன் மீது பாடிய பதிகங்கள், அதன் வழியே கயிலாயக் காட்சியைக் கண்ட தன்மையென காரைக்கால் அம்மையாரின் காலமும், வாழ்க்கைச் சூழலும் பக்தி இலக்கிய பெண்ணடியார்களில் குறிப்பிடத்தக்கவராக உள்ளார் என்பது கண்கூடு.

அடிக்குறிப்பு

1. திருஆலங்காட்டு மூத்தத் திருப்பதிகம் -1, (உ.ஆ) சி.கே. சுப்ரமணிய முதலியார், பா.எ.1, ப-212.
2. திருஆலங்காட்டு மூத்தத் திருப்பதிகம் - 11, (உ.ஆ) சி.கே. சுப்ரமணிய முதலியார், பா.எ.2, ப-214.
3. மேலது.பா.எ.3, ப.214.
4. திருவிரட்டை மணிமாலை, (உ.ஆ) சி.கே.சுப்ரமணிய முதலியார், பா.எ.3, ப-203.
5. மேலது.பா.எ.4,ப.203.
6. திருக்குறள் எளியஉரை, டாக்டர் அரங்க.,ராமலிங்கம், கு.எ-8, ப.29.
7. மேலது.பா.எ.2,ப-60.
8. மேலது.பா.எ.3,ப-62.
9. அற்புதத் திருவந்தாதி, (உ.ஆ) சி.கே. சுப்ரமணிய முதலியார், பா.எ.1, ப-157.
10. திருத்தொண்டர் புராணம், காரைக்கால் அம்மையார் புராணம், (உ.ஆ) சி.கே.

- சுப்ரமணிய முதலியார், பா.எ.5, ப.64.
11. பட்டினத்தார் பாடல்கள், (பொதுப்பதிசம்) பா.எ.190, ப.114.
12. திருத்தொண்டர் புராணம், காரைக்கால் அம்மையார் புராணம், (உ.ஆ) சி.கே. சுப்ரமணிய முதலியார், பா.எ.7, ப.67.
13. மேலது.பா.எ.10, ப.70.
14. மேலது.பா.எ.11, ப.71.
15. திருக்குறள் எளியஉரை, டாக்டர் அரங்க., ராமலிங்கம், கு.எ-42, ப.36.
16. மேலது.கு.எ.43, ப.36.
17. மேலது.கு.எ.45 ப.37.
18. மேலது.கு.எ.49 ப.37.
19. அற்புதத் திருவந்தாதி, (உ.ஆ) சி.கே. சுப்ரமணிய முதலியார், பா.எ.1, ப-157.
20. பெரியபுராணம், திருக்கூட்டச்சிறப்பு, திருவாடுதுறை ஆதினம், பா.எ.143, ப.19.
21. திருத்தொண்டர் புராணம், நரசிங்க முனையரையர் புராணம், திருவாடுதுறை ஆதினம், பா.எ.3994, ப.564.
22. திருத்தொண்டர் புராணம், கண்ணப்ப நாயனார் புராணம், திருவாடுதுறை ஆதினம், பா.எ.806, ப.110.
23. தேவாரம், சுந்தரர், திருத்தொண்டர் தொகை, பா.எ.10, ப.95.
24. திருத்தொண்டர் புராணம், பத்தராயப் பணிவார், திருவாடுதுறை ஆதினம், பா.எ.4157, ப.584.
25. தொல்காப்பியம் - பொருளதிகாரம் (உ.ஆ) புலியூர் கேசிகன், நூற்-231, ப-364.
26. சிலப்பதிகாரம், மதுரைக்காண்டம், (உ.ஆ) ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார், பா.வ.71, ப.364.
27. திருக்குறள் எளியஉரை, டாக்டர் அரங்க., ராமலிங்கம், கு.எ-90, ப.45.
28. மேலது.கு.எ.83 ப.44.
29. மேலது.கு.எ.81 ப.44.
30. திருத்தொண்டர் புராணம், காரைக்கால் அம்மையார் புராணம், (உ.ஆ) சி.கே.சுப்ரமணிய முதலியார், பா.எ.15, ப.75.
31. திருமந்திரம், ஏழாம் தந்திரம், திருமூலர், பா.எ.1830, ப.232.
32. திருத்தொண்டர் புராணம், காரைக்கால் அம்மையார் புராணம், (உ.ஆ) சி.கே. சுப்ரமணிய முதலியார், பா.எ.18, ப.79